

TURIZMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI MIJOZLAR TAJRIBASINI OSHIRISH

Islomova Mohlaroyim Inomjon qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Xalqaro Turizm fakulteti

Magistratura II bosqich talabasi

mohlaroyimislomova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13268297>

ANNOTATSIYA

Raqamli texnologiyalar, masalan, mobil ilovalar, sun'iy intellekt (AI), virtual haqiqat (VR), va kengaytirilgan haqiqat (AR), tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda, raqamli texnologiyalar orqali mijozlar tajribasini oshirish nafaqat dolzarb, balki turizm sohasida uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun muhim hisoblanadi. Bu mavzu bo'yicha chuqur tadqiqotlar va tajriba almashinuvi, soha uchun yangi imkoniyatlar ochadi va mavjud texnologiyalarni yaxshilash uchun yo'l-yo'riq beradi.

Kalit so'zlar: turizm, raqamli texnologiya, turistlar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt

Mijozlarning tajribasini taqdim etish, raqobatbardosh bozorda ajralib turishga intilayotgan sayyohlik korxonalarini va yo'nalishlari uchun ustuvor vazifadir. Texnologiya sayohatchining sayohati davomida har bir teginish nuqtasida shaxsiylashtirilgan, qulay va esda qolarli sayohatni ta'minlash orqali umumiy mijozlar tajribasini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Mijozlarning tajribasini yaxshilashda texnologiyaning eng muhim afzalliklaridan biri bu individual sayohatchilarga shaxsiy tavsiyalar va moslashtirilgan xizmatlarni taqdim etish qobiliyatidir. Murakkab ma'lumotlar tahlili va mashinani o'rganish algoritmlari turar joy, tadbirlar, ovqatlanish imkoniyatlari va diqqatga sazovor joylar uchun moslashtirilgan tavsiyalar yaratish uchun sayohatchilarning katta hajmdagi ma'lumotlarini, jumladan, o'tmishdagi xatti-harakatlari, afzalliklari va demografiyasini tahlil qiladi.

Raqamli texnologiyalar turistlarning tajribasini yaxshilashga yordam beradi, ular uchun qulay va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etadi, shuningdek, xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtiradi va samaradorligini oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, turistlar uchun yanada qoniqarli va unutilmas tajribani yaratishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar, masalan, big data va sun'iy intellekt, turistlarning oldingi xulq-atvoriga asoslanib, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va takliflar yaratadi. Bu turistlarning qiziqishlariga mos xizmatlar va mahsulotlarni taqdim etadi. Dinamik narx tizimlari orqali turistlarga real vaqt

rejimida moslashtirilgan narxlarni taklif qilish va xizmatlarni shaxsiylashtirish imkoniyatini yaratish mumkin.

Adabiyotlar sharhi va metodlar.

Mijozlarning tajribasini tushunish har doim korxonalar uchun tashvish manbai bo'lib kelgan. Bugungi kunda mijozlar zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda tovar va xizmatlarni sotib olish va iste'mol qilishni yanada yoqimli va qulay deb bilishadi. Natijada, mijozlar tajribasi jismoniydan virtual, sensorli va raqamli (Digi-sensual) ga o'tadi. Korxonalarga haqiqiy va umrbod mijozlar tajribasini yaratish uchun sensorli va raqamli jihatlarni birlashtirishni tavsiya qilinadi. Disney kabi ba'zi kompaniyalar o'z mijozlarining tajribasini yaxshilash uchun allaqachon buzuvchi texnologiyalardan foydalanmoqda. Ushbu yangi texnologiyalar turizm sanoatiga ham yordam beradi deb yozadi Amankvaah Prempeh Osey o'z maqolasida.¹

Mavjud onlayn bronlash platformalari soni va sayyohlarning sayohat tajribasi o'rtasida ijobiy ta'sir borligini ko'rsatadigan muqobil gipotezani taklif qiladi. Bu taxmin onlayn bronlash platformalari sonining ortib borishi sayyohlarning sayohat tajribasini yanada yaxshilaydi, degan fikrga asoslanadi. Bu ko'proq tanlov va turli xil takliflarga ega bo'lish imkoniyati, shuningdek, sayyohlarga taqdim etilgan kirish qulayligi bilan bog'liq. Ko'proq tanlovlar bilan sayohatchilar o'zlarining afzalliklariga mos keladigan xizmatlarni topish imkoniyatiga ega, bu esa o'z navbatida sayohatdan qoniqish va zavqni oshirishi mumkin. Bundan tashqari, onlayn bronlash platformalari tomonidan taqdim etilgan kirish qulayligi bilan sayohatchilar sayohatlarini osonroq va tezroq rejalashtirishlari va bron qilishlari mumkin, bu ularga vaqt va kuchni tejash imkonini beradi. Gipoteza: mavjud onlayn bronlash platformalari soni va sayyohlarning sayohatlari o'rtasida ijobiy ta'sir mavjud. Ko'proq onlayn bronlash platformalari mavjud bo'lganda, sayohatchilarning sayohat tajribasi ko'proq tanlov, takliflar xilma-xilligi va sayohatlarni shaxsiy imtiyozlarga ko'ra sozlash imkonini beruvchi kirish qulayligi tufayli yaxshilanadi.²

Mijozlar tajribasini oshirish maqsadida O'zbekistonda «Aqlli shahar» texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasi qabul qilinib, unga ko'ra «aqlli transport», «aqlli ta'lim», «aqlli tibbiyot», «aqlli energetika tizimi», «aqlli qurilish» «aqlli kommunal xo'jalik», «aqlli uy», «aqlli hokimiyat», «aqlli mahalla» kabi loyihalar «Aqlli shahar» texnologiyalarini joriy etishning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilandi. Shu bilan birgalikda mamlakatimizning

¹ Amankvaah Prempeh Osey "Raqamli texnologiyalarning mijozlar tajribasiga ta'siri tajriba turizmi." Nord-2022. 3-bet.
² [Yohanes Brekmans M Darke](#) "Turizmدا raqamli transformatsiya: texnologiyaning sayohat tajribasiga ta'sirini o'rganish" 5-bet.

aksariyat korxonalarida AKTni joriy etish masalalarida bir qancha muammolar saqlanib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham bunga katta ahamiyat qaratilgan.³

Natijalar.

Mobil ilovalar sayohatchilar uchun ajralmas vositaga aylandi, ular manzil ma'lumotlariga, real vaqtda yangilanishlarga va yo'lda shaxsiy tavsiyalarga tezkor kirish imkonini beradi. Sayyohlik korxonalarini va yo'nalishlari interaktiv xaritalar, raqamli qo'llanmalar, marshrutni rejalashtiruvchilar va eksklyuziv takliflarni taklif qilish uchun mobil ilovalardan foydalanadi, bu esa sayohatchilar uchun sayohat davomida qulaylik va qiziqishni oshiradi.

Virtual tajribalar, jumladan, virtual sayohatlar, 360 daraja videolar va kengaytirilgan reallik ilovalari sayohatchilarga sayohatlarini bron qilishdan oldin yo'nalishlar va diqqatga sazovor joylarni virtual kashf qilish imkonini beradi. Ushbu immersiv tajribalar sayohatchilarga turar joyni oldindan ko'rish, diqqatga sazovor joylarni ko'rish va virtual sayohatlar va tadbirlarda ishtirok etish imkonini beradi, qaror qabul qilish va kutishni kuchaytiradi va maqsad bilan hissiy aloqalarni rivojlantiradi.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash:

Texnologiya turizm sanoatida mijozlarga xizmat ko'rsatish va qo'llab-quvvatlashni o'zgartirdi, bu sayyohlik biznesiga sayohatchilarga sayohat davomida shaxsiy yordam va yordam ko'rsatish imkonini berdi. Sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual yordamchilar sayohatchilarning so'rovlariga tezkor javoblarni taklif qiladi, bron so'rovlari, marshrutni o'zgartirish, manzil bo'yicha tavsiyalar va muammolarni bartaraf etish uchun 24/7 yordam beradi.

Bundan tashqari, ijtimoiy media platformalari va onlayn ko'rib chiqish saytlari mijozlarning fikr-mulohazalari uchun qimmatli kanal bo'lib xizmat qiladi, bu sayyohlik korxonalariga sayohatchilarning sharhlarini kuzatish va ularga javob berish, shikoyatlarni ko'rib chiqish va xizmat sifati va mijozlar ehtiyojini qondirish uchun fikr-mulohazalarni so'rash imkonini beradi.

Uzluksiz bron qilish va to'lov jarayonlari:

Texnologiya bron qilish va to'lov jarayonlarini soddalashtirib, sayohatchilarga tadqiqot, bron qilish va sayohat xizmatlari uchun haq to'lashni oson va qulayroq qiladi. Onlayn bron qilish platformalari, mobil ilovalar va raqamli hamyonlar xavfsiz va uzluksiz to'lov imkoniyatlarini taklif etadi, bu esa

sayohatchilarga bir necha marta bosish orqali bron qilish va tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, blokcheyn kabi rivojlanayotgan texnologiyalar onlayn tranzaksiyalarda shaffoflik, xavfsizlik va ishonchni oshirish, firibgarlik va nizolarni kamaytirish va sayohatchilar uchun umumiy bronlash tajribasini yaxshilash uchun va'da beradi.

Ma'lumotlarga asoslangan shaxsiylashtirish va optimallashtirish:

Ma'lumotlar tahlili va mashinani o'rganish sayyohlik korxonalariga sayohatchilarning xatti-harakati, afzalliklari va tendentsiyalari haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi, bu ularga marketing xabarlarini moslashtirish, narxlar strategiyasini optimallashtirish va individual sayohatchilarning ehtiyojlari va afzalliklarini qondirish uchun mahsulot takliflarini moslashtirish imkonini beradi.

Ma'lumotlarga asoslangan shaxsiylashtirish va optimallashtirish usullaridan foydalangan holda, sayyohlik korxonalari mijozlar ehtiyojini qondirish, sodiqlik va umrbod qiymatini oshirishi mumkin, natijada dinamik turizm bozorida barqaror o'sish va raqobatbardosh ustunlikni ta'minlaydi.

Xulosa: Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, texnologiya turizm sanoatida mijozlarning umumiy tajribasini oshirishda, shaxsiylashtirilgan tavsiyalar, qulay mobil tajribalar, mijozlarga sezgir xizmat ko'rsatish, uzluksiz bron qilish va to'lov jarayonlari hamda ma'lumotlarga asoslangan shaxsiylashtirish va optimallashtirishda markaziy rol o'ynaydi. Ushbu texnologik innovatsiyalarni o'zlashtirib, sayyohlik korxonalari va yo'nalishlari o'zlarini farqlashlari, mijozlarning sodiqligini oshirishlari va sayohatchilarni quvontiradigan va raqamli asrda barqaror o'sishni rag'batlantiradigan unutilmas tajribalarni taqdim etishlari mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Amankvaah Prempeh Osey "Raqamli texnologiyalarning mijozlar tajribasiga ta'siri tajriba turizmi." Nord-2022. 3-bet.
2. Ackerman, L.D. (2000). Identity is Destiny: Leadership and the Roots of Value Creation, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco.
3. Bekjanov D. «Turizm operatorlik xizmatini tashkillashtirishning asoslari» URGANCH – 2015
4. M. Z. Nurfayziyeva, "Turizm marketing", Toshkent - «Iqtisodiyot» - 2019.
5. "Travel agency and tour operation business", BTM 202, Uttarakhand Open University.

6. Xurramov O'tkirjon Kayumovich "Raqamli Turizm" Buxoro-2021. 12-bet.
7. Yohanes Brekmans M Darkel "Turizmda raqamli transformatsiya: texnologiyaning sayohat tajribasiga ta'sirini o'rganish" 5-bet.
8. <https://www.researchgate.net/>
9. <https://nordopen.nord.no/>
10. <https://old-infocom.uz/>